

XIX–XX ASRLARDA ISLOMIY MA'RIFATNING MILLIY UYG'ONISH JARAYONIDAGI ROLI

*Sobirov Zuhridin Najmiddin o'g'li,
Oriental universiteti "Ijtimoiy-gumanitar fanlar" kafedراسi o'qituvchisi
sobirovzuhrididdin@gmail.com*

Annotatsiya. Maqolada XIX–XX asrlarda Turkiston o'lkasida yuzaga kelgan milliy uyg'onish jarayonida islomiy ma'rifatning o'rni keng tahlil etiladi. Jadidchilik harakatining shakllanishi, yangi usul maktablari, diniy-ma'rifiy qarashlar, matbuot va adabiyotdagi yangiliklar misolida millatni uyg'otish jarayonlari yoritilgan. Mahmudxo'ja Behbudiy, Abdulla Avloniy, Munavvarqori Abdurashidxonov, Abdurauf Fitrat, Sadridin Ayniy singari jadid ziyolilarning iqtiboslari keltirilib, ularning tarixiy merosi ilmiy asosda tahlil qilinadi. Shuningdek, ma'rifatparvarlik g'oyalari mustaqillik va milliy o'zlikni anglash yo'lidagi muhim omil sifatida ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: islomiy ma'rifat, milliy uyg'onish, jadidchilik, yangi usul maktablari, ma'rifatparvarlik, milliy ong.

Annotation: The article provides an in-depth analysis of the role of Islamic enlightenment in the national revival of Turkestan during the 19th–20th centuries. Through the examples of the Jadid movement, new-method schools, religious and educational ideas, as well as press and literature, the processes of awakening the nation are examined. Quotations and ideas from Mahmudkhodja Behbudi, Abdulla Avloni, Munavvarqori Abdurashidkhanov, Abdurauf Fitrat, and Sadridin Ayni are included, analyzing their historical legacy as a significant factor in shaping national identity and independence ideals.

Keywords: Islamic enlightenment, national revival, Jadidism, new-method schools, educational reform, national consciousness.

O'zbekiston tarixida XIX asr oxiri va XX asr boshlarida yuzaga kelgan Jadidchilik harakati o'zining diniy-ma'rifiy va milliy uyg'onish g'oyalari bilan muhim ahamiyat kasb etadi. Bu davrda Turkiston chor Rossiyasi mustamlakasi tarkibida bo'lib, xalqning diniy, madaniy va ma'naviy hayoti qator cheklovlarga duchor etilgan edi. Ana shunday murakkab sharoitda jadid ziyolilari jamiyatni taraqqiy ettirish, xalqni jaholat va qoloqlikdan chiqarish yo'lini islomiy ma'rifatda ko'rdilar. Jadidlar o'z faoliyatida Sharq uyg'onish davri mutafakkirlari – Forobiy, Ibn Sino, Alisher Navoiy, Imom Buxoriy merosidan, shuningdek, islomiy dunyoqarashdan ilhomlandilar. Shu bilan birga, ular zamonaviy G'arb taraqqiyotidan ham xabardor bo'lib, uni milliy va dini qadriyatlar bilan uyg'unlashtirishga intildilar. Mahmudxo'ja Behbudiy ta'kidlaganidek: *"Dunyoning ishlari ilm va ma'rifat ila tartib topur"*. Bu fikr jadidlarning asosiy g'oyaviy yo'nalishini ifodalaydi.

Jadidchilik harakati bir necha asosiy yo'nalishlarni qamrab oldi: yangi usul maktablari ochish, milliy matbuotni rivojlantirish, teatr va adabiyot orqali xalqni uyg'otish, siyosiy-ijtimoiy mustaqillik g'oyalarini targ'ib qilish. Ayniqsa, ularning

islomiy ma'rifatga bergan e'tibori jamiyatda dinning haqiqiy ma'naviy kuch sifatidagi rolini namoyon etdi. Shunday qilib, jadidchilik nafaqat madaniy-ma'rifiy harakat, balki milliy istiqlol yo'lidagi muhim mafkuraviy tayanch sifatida ham tarixga kirgan.

Islom dini tarixida ilm va ma'rifat har doim yuksak qadrlangan. Qur'oni Karimning ilk oyatlaridan biri – *“Iqro’!”* (*“O’qi!”*) amri musulmonlar hayotida bilim olishning muqaddas burch ekanini bildiradi. Shu sababli, ilk musulmon jamiyatidan boshlab ta'lim-tarbiya, madrasa va kutubxonalarining barpo etilishi ilmiy taraqqiyotga asos bo'ldi.

Turkiston zaminidan yetishib chiqqan ulug' allomalar islomiy ma'rifatning yorqin namoyondalari bo'ldilar. Masalan, Imom al-Buxoriy (810–870) hadis ilmi rivojiga beqiyos hissa qo'shib, musulmon dunyosida e'tirof etilgan *“Al-jome' as-sahih”* asarini yaratdi. Abu Iso at-Termiziy, Burhoniddin al-Marg'inoniy, Mahmud az-Zamaxshariy kabi olimlar ham ilmiy-ma'rifiy merosning bebaho xazinasini qoldirdilar. Sharq uyg'onish davri mutafakkirlari ham jadidlarning ma'rifiy qarashlariga katta ta'sir ko'rsatgan. Abu Nasr Forobiy (873–950) o'zining *“Fozil odamlar shahri”* asarida ilm-fan va adolatli jamiyat g'oyalari haqida so'z yuritgan. Ibn Sino (980–1037) esa tibbiyot, falsafa va ta'lim masalalarida jahon ilmiy tafakkuriga ulkan ta'sir ko'rsatdi. Alisher Navoiy (1441–1501) esa ilm va ma'rifatni xalqning axloqiy-ma'naviy kamolotining asosiy omili sifatida ulug'lagan.

Jadid ziyolilari aynan shu tarixiy ildizlardan oziqlandilar. Ular uchun Sharq uyg'onish davri allomalari bilim va ma'rifatni diniy e'tiqod bilan uyg'un holda ko'rganligi o'ziga xos ibrat bo'ldi. Abdulla Avloniy o'zining *“Turkiy guliston yoxud axloq”* asarida shunday yozadi: *“Ilm – hayotning chirog'i, jaholat – zulmatdir. Ilmsiz millat boshqasiga tobe' bo'lur”*. Bu fikr jadidlarning islomiy ma'rifatni xalqni ozodlikka yetaklovchi qudrat sifatida tushunganini ko'rsatadi.

Shuningdek, jadidlar Qur'on va hadis ilmlaridan ham bevosita ta'sirlandilar. Behbudiy o'z maqolalarida tez-tez *“Ilm talab qilish har bir musulmonga farzdir”* degan hadisni eslatgan. Bu ulug' iqtibos jadidlarning asosiy da'vati – xalqni ilm va ma'rifatga undashni yanada asosliroq qilgan. Islomiy ma'rifatning bunday boy tarixiy ildizlari XIX asr oxiri – XX asr boshida Turkiston jadidchiligining shakllanishi uchun mustahkam asos bo'lib xizmat qildi.

XIX asr oxiri va XX asr boshlarida Turkiston xalqlari ijtimoiy-siyosiy jihatdan murakkab sharoitda yashar edilar. 1860–1870-yillarda chor Rossiyasi bosqini natijasida Buxoro amirligi, Xiva xonligi va Qo'qon xonligi mustaqilligini yo'qotdi, Turkiston o'lkasi Rossiya imperiyasi tarkibiga qo'shib olindi. Bu esa mahalliy xalqning siyosiy erkinligini cheklabgina qolmay, diniy va ma'naviy hayotiga ham jiddiy ta'sir ko'rsatdi. Chor ma'muriyati tomonidan yangi soliq tizimi, yer-suv siyosati joriy qilindi. Rus-tuzem maktablari ochildi, biroq bu maktablarda asosan rus tili va Rossiya imperiyasiga sadoqat ruhida ta'lim berilar, musulmon bolalarini milliy va dini qadriyatlardan uzoqlashtirish maqsadi ko'zlanar edi. Mahalliy madrasalar esa o'sha davrda asosan diniy fanlarga yo'naltirilgan bo'lib, zamonaviy fanlar deyarli o'qitilmasdi. Natijada Turkiston xalqlari ilmiy taraqqiyotdan orqada qolib ketdi. Ana shunday sharoitda milliy ziyolilar, jumladan, jadidlar xalqni ma'rifat orqali uyg'otish g'oyasini ilgari surdilar. Ular Turkistonni jaholat va mustamlaka asoratidan

qutqarishning yagona yo‘li sifatida yangi usul maktablarini ochish, matbuotni rivojlantirish, teatr, adabiyot va tarixiy asarlar orqali xalq ongini uyg‘otishni tanladilar.

Mahmudxo‘ja Behbudiy o‘zining mashhur maqolalaridan birida shunday yozgan edi: *“Millatim, sen uyg‘on! Chunki sening jaholating sababidan boshqalar sening ustingda hukmronlik qilmoqda”*. Bu da‘vat o‘sha davr Turkiston xalqi ruhiyatining ifodasi edi. Behbudiy, Avloniy, Fitrat, Munavvarqori Abdurashidxonov singari ziyolilar xalqni ilm va ma‘rifatga chorlar ekan, ular bu g‘oyani diniy asoslar bilan mustahkamlab bordilar. Chunki islomda ilm olish farz hisoblanadi. Shu davrda jadidlar tomonidan Toshkent, Samarqand, Buxoro, Qo‘qon va boshqa shaharlarda yangi usul maktablari ochildi. Bu maktablarda Qur‘on va hadis ilmlaridan tashqari, arifmetika, geografiya, tarix, tabiatshunoslik kabi dunyoviy fanlar ham o‘qitila boshladi. Bu yangilik xalq orasida katta qiziqish uyg‘otdi. Abdulla Avloniy ta‘kidlaganidek: *“Maktab hayot-mamot masalasidir. Maktab yo‘q millat – yo‘qolgan millatdir”*. Demak, XIX–XX asrlarda Turkiston milliy uyg‘onishining asosi xalqni ma‘rifatga choralash, ilm orqali ozodlik va taraqqiyot sari yetaklash g‘oyasida mujassam edi.

Jadidlar o‘z faoliyatida Qur‘on va hadisga ko‘p bora murojaat qildilar. Ular “ilm olish har bir musulmonga farz” degan mashhur hadisni asosiy shior sifatida qabul qildilar. Bu hadis ularning barcha ma‘rifatparvarlik faoliyatini diniy jihatdan asoslab berdi. Mahmudxo‘ja Behbudiy o‘zining “Padarkush” dramasida jaholat va nodonlikning oqibatlarini ko‘rsatib, ilmi avlodgina millatni qutqarishi mumkinligini ta‘kidladi: “Ilm – bizni zulmatdan nur sari yetaklovchi mash‘aldir. Kim ilmni tark etsa, u millatiga xiyonat etgan bo‘lur”. Shu tariqa, Behbudiy ilmni nafaqat shaxsiy fazilat, balki milliy burch sifatida talqin qildi. Abdulla Avloniy “Turkiy guliston yoxud axloq” asarida ilmni milliy taraqqiyotning bosh omili sifatida ko‘rsatib, shunday yozadi: “Ilm – insonning bezagi, jaholat – xalqning razolati. Ilm ila millat baland bo‘lur, jaholat ila past bo‘lur”. Avloniy uchun ilm faqat dunyoviy foyda emas, balki axloqiy komillikka eltuvchi vosita ham edi. Shu bois u maktablarni ochishga, darsliklar yozishga va teatr orqali tarbiya berishga katta ahamiyat berdi. Abdurauf Fitrat jadidchilikning eng yirik nazariyotchilaridan bo‘lib, u diniy va dunyoviy fanlarning uyg‘unligini targ‘ib qildi. Uning “Munozara” asarida Buxorodagi eski usul maktablarining kamchiliklari ochib beriladi. Fitrat shunday yozadi: “Madrasalarimizda Qur‘on o‘qilar, ammo tafsiri o‘qilmas. Fiqh o‘qilar, ammo hayotga tatbiq qilinmas. Bu jaholat emasmi?” Fitrat bu orqali diniy bilimni ham yangicha usulda, zamonaviy fanlar bilan birga o‘qitish zarurligini ko‘rsatdi. Sadridin Ayniy o‘z xotiralarida eski maktabdagi sharoitni tasvirlab, o‘qituvchilarning zo‘ravonligi va ilmiy saviyaning pastligini tanqid qilgan edi. U keyinchalik yangi usul maktablarida dars bergan va jadidlarning ma‘rifatparvarlik g‘oyalarini qo‘llab-quvvatlagan. Ayniy shunday yozgan: “Eski maktab – jaholat maskani, yangi maktab – najot manbai edi”.

Jadidlarning diniy-ma‘rifiy qarashlari Qur‘on va hadisga, Sharq mutafakkirlari merosiga tayanib, ilmni millatni qutqaruvchi eng asosiy kuch sifatida talqin qildi. Ularning fikricha, ilm va ma‘rifatni egallash musulmonlar uchun faqat dunyoviy emas, balki diniy burch hamdir. Shu bois ular ma‘rifatni milliy uyg‘onish va istiqbolga olib boruvchi yo‘l sifatida targ‘ib etdilar. Jadidlar uchun islomiy ma‘rifat nafaqat diniy va madaniy taraqqiyot manbai, balki milliy ozodlik harakatining mafkuraviy poydevori

edi. Ular ilmni millatni uygʻotuvchi, jaholatni yenguvchi, istiqlol sari eltuvchi kuch sifatida talqin etdilar.

XIX–XX asr boshlarida Turkiston xalqi siyosiy jihatdan mustamlakaga aylanib, oʻz taqdirini mustaqil belgilash imkoniyatidan mahrum boʻldi. Biroq diniy ong va islomiy qadriyatlar xalqni birlashtiruvchi kuch boʻlib qolaverdi. Jadid ziyolilari bu haqiqatni anglab, milliy uygʻonish gʻoyalarini aynan islomiy maʼrifat bilan uygʻunlashtirdilar.

Mahmudxoʻja Behbudiy taʼkidlaganidek: “Millatni qutqaradigan – ilm va dinning uygʻunligidir. Agar biz ilmni din bilan qoʻshmasak, na dunyoda, na oxiratda najot topamiz”. Demak, jadidlar uchun diniy maʼrifat xalqni ozodlikka undovchi mafkuraviy tayanch edi. Jadid ziyolilari milliy oʻzlikni tiklashni xalqni jaholatdan chiqarish bilan chambarchas bogʻladilar. Avloniy shunday degan edi: “Milliy maktab – millatning qalʼasi. Agar qalʼa qulsa, millat ham qulaydi”. Bu fikr xalq taʼlimini istiqlol gʻoyasining asosi sifatida talqin qilinishini koʻrsatadi. Abdurauf Fitrat esa istiqlol uchun maʼnaviy tayyorgarlikning muhimligini urgʻulab yozadi: “Millat ozod boʻlishi uchun avval ongda ozod boʻlishi lozim. Ongni esa ilm va maʼrifat ozod qiladi”. Jadidlar islomiy maʼrifatni siyosiy-ijtimoiy qarashlar bilan bogʻlab, milliy mustaqillik yoʻlida mafkuraviy kurash olib bordilar. Ularning koʻpchiligi – Fitrat, Behbudiy, Munavvarqori – siyosiy tashkilotlar tuzishda faol ishtirok etdilar. Buxoro, Samarqand va Toshkentda ular oʻz fikrlarini matbuot va teatr orqali targʻib qildilar. Sadriddin Ayniy oʻz xotiralarida jadidlarning Buxorodagi faoliyati haqida yozib, ularni “xalqni zulmatdan chiqaruvchi mashʼallar” deb ataydi. Bu jihat islomiy maʼrifatni milliy ong va istiqlol gʻoyalari bilan bevosita bogʻlanganini yaqqol koʻrsatadi.

Jadidchilik harakatining eng muhim yoʻnalishlaridan biri matbuot va adabiyot orqali xalqni uygʻotish, ilm-maʼrifatni targʻib qilish boʻldi. XIX asr oxiri va XX asr boshlarida matbuot xalq ongini shakllantirishda beqiyos ahamiyat kasb etgan, jadidlar esa bu qudratli vositani millatni uygʻotish yoʻlida keng qoʻlladilar.

Turkiston jadidlari tomonidan bir qator gazetalar va jurnallar nashr etildi. Ular orasida “Taraqqiy” (1906), “Shuhrat” (1907), “Osiyo” (1908), “Sadoi Turkiston” (1914), “Oyna” (1913–1915) alohida oʻrin tutadi. Bu nashrlar oʻzbek va turkiy xalqlar maʼnaviy-maʼrifiy hayotida yangi davrni boshlab berdi. Mahmudxoʻja Behbudiy 1913-yildan boshlab Samarqandda “Oyna” jurnalini chiqardi. U oʻz maqolalarida ilm, axloq, tarbiya, millatning birligi va mustaqilligi haqida yozar edi. Behbudiy shunday degan: “*Matbuot – millatning koʻzi va qulogʻidir. Agar koʻz va quloqni yoʻqotsak, qanday yashaymiz?*” Bu fikr jadidlar uchun matbuotning naqadar muhimligini yaqqol ifodalaydi.

Jadidlar faqat matbuot bilan cheklanib qolmadilar, balki badiiy adabiyot va teatr orqali ham xalq ongiga taʼsir qildilar. Behbudiyning “Padarkush” dramasida jaholat qurboni boʻlgan oila fojeasi tasvirlanadi. Ushbu asar xalqni ilmga, maʼrifatga undovchi kuchli targʻibot vositasi boʻldi. Abdulla Avloniy, Fitrat, Hamza Hakimzoda Niyoziy kabi jadid adiblari ham drama va sheʼrlari orqali milliy uygʻonish gʻoyalarini yoydilar. Avloniy oʻzining sheʼrlarida shunday degan edi: “*Millatni uygʻotmoq uchun matbuot, adabiyot va maktab birlashmogʻi lozim*”.

Matbuot bilan bir qatorda, jadidlarning eng katta yutugʻi — yangi usul maktablarini tashkil etish boʻldi. Ular Turkistonning koʻplab shahar va qishloqlarida

maktablar ochib, zamonaviy fanlarni Qur'on va hadis ilmlari bilan uyg'un holda o'qitdilar. Munavvarqori Abdurashidxonov Toshkentda ilk yangi usul maktabini tashkil etganlardan biri bo'lib, ta'lim dasturiga tarix, geografiya, arifmetika kabi fanlarni kiritdi. Bu yangilik mustamlakachilik davridagi madaniy siyosatga qarshi milliy uyg'onishning eng muhim qadami edi. Matbuotda chop etilgan maqolalar, teatrda sahnalashtirilgan asarlar, maktablarda o'qitilgan darsliklar — bularning barchasi xalqni ilm-ma'rifatga, milliy ongni tiklashga chorlagan yagona harakatning tarkibiy qismlari edi. Shunday qilib, jadidlar ma'rifatni nafaqat diniy farz, balki milliy ozodlik uchun qurol sifatida talqin etdilar.

Bugungi globallashuv davrida jadidlar merosi nafaqat tarixiy bir hodisa, balki zamonaviy taraqqiyot uchun ham ibrat va dasturulamal vazifasini bajaradi. Chunki ular ilgari surgan asosiy g'oya — ilm, ma'rifat, milliy ong va diniy qadriyatlarni uyg'unlashtirish bugungi mustaqil O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasiga hamohangdir. Jadidlar ta'lim sohasida tub islohotlarni amalga oshirishga harakat qildilar. Ularning "yangi usul maktablari" zamonaviy fanlarni o'qitishga asos bo'lgan. Abdulla Avloniy shunday degan edi: *"Millatning taraqqiyoti — maktabdan boshlanur. Maktab yo'qsiz xalqning ertasi yo'qdir"*. Bugungi kunda O'zbekistonda amalga oshirilayotgan ta'lim islohotlari — yangi o'quv dasturlari, xalqaro tajribalarni joriy qilish, diniy-ma'naviy merosni ta'lim tizimiga singdirish — aslida jadidlarning orzulari bilan uyg'unlashadi. So'nggi yillarda mamlakat rahbariyati tomonidan jadidlar merosini o'rganish, ularning asarlarini qayta nashr qilish, ilmiy tadqiqotlarni rivojlantirishga katta e'tibor qaratilmoqda. Prezident Sh. Mirziyoyev shunday degan edi:

"Jadid bobolarimiz xalqni ilmga, ozodlikka, istiqlolga chorlagan. Ularning orzulari bugun ro'yobga chiqmoqda". Demak, jadidlar merosi XXI asrda ham milliy tiklanish, mustaqillikni mustahkamlash, yoshlarni ma'rifat ruhida tarbiyalash kabi dolzarb masalalarda bebaho manba bo'lib xizmat qilmoqda.

Jadidchilik harakati XIX asr oxiri – XX asr boshlarida Turkiston o'lkasida yuzaga kelgan ijtimoiy-siyosiy jarayonlarning eng muhim va dolzarb mahsuli sifatida xalq tarixiga kirgan. Ularning asosiy maqsadi — millatni jaholatdan chiqarish, islomiy qadriyatlar va zamonaviy ilmni uyg'unlashtirish, xalqni ma'rifatga chorlab, milliy ong va istiqlol g'oyalarini shakllantirishdan iborat edi. Mahmudxo'ja Behbudiy, Abdulla Avloniy, Fitrat, Munavvarqori kabi jadid ziyolilarning ilmiy, adabiy, siyosiy faoliyati O'zbekiston tarixida o'chmas iz qoldirdi. Ularning yozgan asarlari, boshlab bergan maktablari, tashkil etgan matbuoti milliy uyg'onishning poydevorini yaratdi.

Bugungi XXI asr sharoitida jadidlar merosi o'z ahamiyatini yo'qotgani yo'q, balki aksincha, yanada dolzarblashmoqda. Demak, jadidlarning merosini chuqur o'rganish, ularning g'oyalarini yosh avlod tarbiyasida qo'llash — bu tarixiy xotirani asrash, millatni kelajakka ishonch bilan yetaklash demakdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Avloniy A. Turkiy Guliston yoxud axloq. – Toshkent: G'afur G'ulom nomidagi adabiyot va san'at nashriyoti, 1992. – 128 b.
2. Behbudiy M. Tanlangan asarlar. – Toshkent: Ma'naviyat, 1997. – 352 b.

3. Munavvarqori Abdurashidxonov. Maqolalar va risolalar. – Toshkent: Fan, 2003. – 280 b.
4. Qosimov B. Jadidchilik: ma’rifat va milliy ong. – Toshkent: Fan, 2000. – 240 b.
5. Ziyoyev A. O‘zbek jadidchiligi tarixi. – Toshkent: Ma’naviyat, 2001. – 310 b.
6. Mirziyoyev Sh. Yangi O‘zbekiston strategiyasi. – Toshkent: O‘zbekiston, 2021. – 464 b.